

Templating FAIRification

Schnöpf, Markus

schnoepf[at]bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

ORCID: 0000-0003-2529-8248

Jeschke, Josef

josef-peter.jeschke[at]bibliothek.uni-halle.de

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Deutschland

ORCID: 0000-0002-8774-0321

Zusammenfassung. Forschungs(meta)daten sollten unter den FAIR-Bedingungen publiziert werden. Um diesen Prozess zu steuern und zu vereinheitlichen, wurde im Zuge des Publikationsprozesses der Forschungsdaten des abgeschlossenen Akademienvorhabens Corpus Coranicum ein Formular entworfen, um diesen Prozess zu begleiten, zu dokumentieren und nachvollziehbar zu begleiten. Da sich dieses Vorgehen als sehr zielführend herausgestellt hat, wurde das Formular zu einem Online-Tool umgebaut. Dabei ist wichtig, dass einerseits individuelle Rahmenbedingungen abgebildet werden können, andererseits aber auch allgemeine Umstände, die projektübergreifend vorhanden sind, mit dem Dokumentationskatalog erfasst werden können. Diesen FAIRifikationsprozess möchten wir auf der Konferenz erstmalig vorstellen und mit den Konferenzteilnehmenden diskutieren.
Schlagwörter: FAIR-Prinzipien, Publikation von Forschungsdaten

1 Einleitung

Der Publikationsprozess von Forschungsdaten ist ein Dialog zwischen Datengebenden und Datennehmenden. Dabei sind erstere vorwiegend forschende Individuen, die ihre wertvollen, in langen Forschungszeiten gewonnenen Daten für weitere Arbeiten langfristig gesichert wissen wollen. Letztere sind eher Institutionen, die einen organisatorischen Rahmen bieten können, diese Daten in geeigneten Infrastrukturen vorhalten zu können und auch einen technischen und rechtlichen Zugang zu diesen aufrechterhalten können. Die Ablage von Forschungsdaten ist meist kein einfacher Prozess, der auf Knopfdruck

und innerhalb von Minuten vonstatten gehen kann. Stattdessen ist dieser Prozess von Verhandlungen und Klärungen gezeichnet, der über einen längeren Zeitraum hinweg durch Dialog der zwei Parteien immer wieder neu definiert werden muss.

2 Daten

Im Dezember 2024 endete das langjährige Akademienvorhaben Corpus Coranicum, das seit 18 Jahren vielfältige Daten zur Text- und Sprachgeschichte des Korans gesammelt hat (Schnöpf 2023). Die Daten bestehen aus knapp 100.000 Bilddigitalisaten von ca. 2.800 Handschriften, XML-TEI-Dateien zu mehr als 2.500 Manuskripten mit einem angepassten und reduziertem XML-Schema, eine reichhaltige Zotero-Bibliografie, sowie weitere Daten, die in Nebenprojekten gesammelt wurden (Coranicum, o. J.). Darunter befindet sich der Nachlass von Reiner Koppe (1937-2013), der dem Vorhaben von der Witwe in zwei Aktenordnern übergeben wurde und digitalisiert wurde. Unter anderem befindet sich in dem Nachlass die unveröffentlichte Dissertation Koppes mit dem Thema: "Der sprachgeschichtliche Wert der nichtkanonischen Koranlesarten nach dem Muḥtasab des Ibn Ğinnī". Dieser Nachlass wurde als Pilotprojekt gewählt, um nachfolgend die gesamten Daten des Vorhabens nach den FAIR-Prinzipien zu publizieren (Koppe 2021). Doch schon hier zeigte sich, dass personenbezogene und rechtebhaftete Daten nicht im Open Access, sondern im Restricted Access aufbewahrt werden müssen. Während der Teil der Dissertation allgemein öffentlich ist, der nicht rechtebhaftet ist, können die restriktiv behandelten Daten nach Anmeldung eingesehen werden.

3 Vorgehen

Für die Publikation der Forschungsdaten wurde der Fachinformationsdienst (FID) Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien an der Universität Halle gewählt („MENALIB – Webportal des Fachinformationsdienstes Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien“, o. J.). Dies erfolgt unter der Prämisse, dass Forschungsdaten in einem Fachrepositorium für die Wissenschaft besser auffindbar sind, als in einem allgemeinen Repositorium wie z.B. zenodo. Zudem verfügt ein fachspezifisches Repositorium über Ansprechpartner, die der

Wissenschaft helfen können, ihre Daten zu publizieren. Mit SADAR (Sachsen-Anhalt Datenarchiv und Repository) steht dem Fachrepository ein etabliertes Datenzentrum zur Seite, welches technisch und organisatorisch in der Lage ist, die Daten langfristig bereitzustellen („SADAR: Startseite“, o. J.). Um den Prozess der Datenpublikation zu dokumentieren und zu begleiten, stellte das Datenzentrum ein Formular zur Verfügung, in welchem die offenen Fragen gelistet sind („FAIRification Process“, o. J.).

4 Formular

Neben allgemeinen Kontaktdaten zu den Dateneignern und dem datengebenden Projekt muss der Dateneigner die FAIRifikationsziele festlegen, die nach Möglichkeit einen kulturfrendlichen und offenen Zugang zu den Daten ermöglichen sollen:

- Findable: Maximale Reichweite der Metadaten des Datensatzes
- Accessible: Metadaten sollen CC-0 lizenziert werden, die Daten möglichst Open Access unter einer Creative Commons-Lizenz
- Interoperable: Eine maximal mögliche Normierung der Metadaten wird angestrebt
- Reusable: Metadaten und Daten sollen in nicht proprietären Formaten zugänglich gemacht werden (Kailus, Angela 2023) (Albrecht-Hohmaier, Martin u. a. 2022).

Nun erfolgt die Projektanalyse durch das Datenzentrum. Hier wird der Stand, das Ziel und die notwendigen Maßnahmen für die folgenden Bereiche dokumentiert: Rechte, Standards, Datenformate und -volumen, Metadaten und Identifikatoren. Beide Parteien müssen nun die Möglichkeiten zur FAIRifikation bestimmen und für jeweils Daten und Metadaten die Rechtsfragen, den Zugang und die Findbarkeit dokumentieren. Das Datenzentrum muss hier personelle Ressourcen bereitstellen, da es den FAIRifikationsprozess begutachten muss. Ebenso muss Speicherplatz und die notwendige Infrastruktur der Nachweissysteme zur Verfügung gestellt werden. Beide Parteien müssen sich auf eine Definition der Langzeitspeicherung einigen (hier zehn Jahre). Darauf folgt die Begutachtung des Plans durch Dritte mit der Frage: Ist die Projektanalyse inhaltlich konsistent, sind die gesteckten Ziel ausreichend und realistisch, sind die empfohlenen

Maßnahmen effektiv und effizient? Erst dann kann der Dateneigner die Daten übermitteln und die notwendigen Rechte erteilen, das Datenzentrum prüft den Eingang und ob die Daten nutzbar sind. Gegebenenfalls müssen Daten konvertiert werden (z.B. Excel in csv). Das Datenzentrum muss die möglichen Identifikatoren in der vorher festgelegten Granularität zur Verfügung stellen und die nachhaltige Pflege übernehmen, sowie den passenden Metadatenstandard wie DataCite oder ähnliches für den Datensatz festlegen. Dabei muss sich an den im Datenzentrum erforderlichen Metadaten orientiert werden. Damit die Metadaten qualitativ aufgewertet werden, sollten passende Normdaten recherchiert und vergeben werden (GND-Vokabular), um die Interoperabilität herzustellen (Lemke u. a. 2025). Diese eingegebenen Metadaten bilden nun das Submission Information Package. Nun können die Daten in das Repositorium eingespielt werden. In einem letzten Schritt wird der Zugang gemäß den Lizenzen freigegeben, der Nachweis über Suchsysteme sichergestellt und Verfahren entwickelt, um die Daten im Restricted Access bei Anfrage freigeben zu können. Der hier vorgestellte Fragebogen dient der Dokumentation eines Prozesses, der bislang nicht standardisiert ist und auch nicht in z.B. premis-Metadaten abgebildet ist. Er begleitet und leitet die einzelnen Schritte von der Metadateneingabe im Datenrepositorium bis hin zum Upload der Daten bis zur Freigabe der Daten und Metadaten. So gesehen, kann der Fragebogen als Metametadatum angesehen werden.

5 Weiterentwicklung

Es ist anzunehmen, dass dieser Prozess iterativ ist und in vielen Fällen anzuwenden ist. Deshalb wurde dieser Fragebogen, der als Prototyp in einem proprietären Format (docx) entwickelt wurde, zu einer Online-Umfrage mit LimeSurvey umgebaut. Da in dieser Umfrage persönliche Daten abgefragt und dokumentiert werden, können die Umfrage-Ergebnisse nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Jedoch kann die Umfrage selbst in den von limesurvey angebotenen Austauschformaten (andere limesurvey-Instanz, csv-Daten für eine Bearbeitung als Excel-Tabelle und zum Import in andere Systeme) nachgenutzt werden. Da im Rahmen der nfdi mit weiteren Standardisierungen im Bereich der Datenpublikation zu rechnen ist,

muss auch das FAIRifikationstemplate in Zukunft weiterentwickelt werden.

6 Konklusion

Wir möchten mit diesem Vorschlag die Diskussion über eine höhere Standardisierung des FAIRifikationsprozesses anregen und befördern. Wenn auch in anderen Kontexten die Rahmenbedingung variieren können, bietet die LimeSurvey-Umfrage eine gute Ausgangsbasis für weitere Anpassungen. Da LimeSurvey über die GWDG den wissenschaftlichen Institutionen zur Verfügung steht, sind die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für den weiteren Einsatz eines gesteuerten und dokumentierten FAIRifikationsprozesses gegeben. Das Ergebnis des Fragebogens ist selbst Teil der schriftlichen Dokumentation.

Bibliografie

- Albrecht-Hohmaier, Martin, Bergmann, Katharina, Polywka, Andrea, Eggersglüß, Christoph, und Stark, Alexander. 2022. „Kulturwissenschaftliche Forschungsdaten – eine Einführung“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7194267>.
- Coranicum, Corpus. o. J. „Corpus Coranicum“. Zugegriffen 24. Januar 2013. <http://corpuscoranicum.de/>.
- FAIRification Process“. o. J. GO FAIR. Zugegriffen 1. Mai 2025. <https://www.go-fair.org/fair-principles/fairification-process/>.
- Kailus, Angela. 2023. „Guideline for a FAIR Cultural Studies Research Data Management“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7689172>.
- Koppe, Reiner. 2021. „Koppe Nachlass OA“. Corpus Coranicum (<https://www.corpuscoranicum.de>). <https://doi.org/10.25673/1914118-7>.
- Lemke, Karoline, Fernanda Alvares Freire, Barbara Fichtl, Anja Gerber, Sandra König, Anna-Lena Körfer, Harald Lordick, Markus

Schnöpf, und Domenic Städtler. 2025. „Qualitativ hochwertige Metadaten in digitalen Editionen“. März 21.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15275253>.

—, „MENALIB – Webportal des Fachinformationsdienstes Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien“. o. J. Zugegriffen 1. Mai 2025.
<https://www.menalib.de/>.

—, „SADAR: Startseite“. o. J. Zugegriffen 1. Mai 2025. <https://sadar.uni-halle.de/>.

—Schnöpf, Markus. 2023. „Das Projektende - Zum praktischen Umgang mit Forschungsdaten eines geisteswissenschaftlichen Editionsprojekts“. September 29.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8386425>.